

**CLASSIFICATION OF TERRITORY TERMS USED IN THE WORK
"BABURNAMA"**

**Doniyorova Rakhima Azim kizi,
2nd year master's student of the
Shakhrisabz State Pedagogical Institut
rahimaazimova7@gmail.com**

Annotation: This article contains information about geographical names representing land, their types, forms used in that period, and the history of origin, given in "Boburnoma", a unique memoir of Zahiriddin Muhammad Babur. The researcher studied them by classifying them into types such as oikonim, oronim, urbanonim.

Key words: toponym, "Boburnoma", onomastics, oykonim, oronim, urbanonim, domana, inish, daban, pushta, yakandoz.

**“BOBURNOMA” ASARIDA QO‘LLANILGAN QURUQLIK
IFODALOVCHI TOPONIMLAR TASNIFI**

**Doniyorova Rahima Azim qizi,
Shakhrisabz davlat pedagogika instituti
2-bosqich magistranti
rahimaazimova7@gmail.com**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning noyob memuar asari bo‘lgan “Boburnoma”da keltirilgan quruqlik ifodalovchi geografik nomlar, ularning turlari, o‘sha davrda qo‘llanilgan shakllari, kelib chiqish tarixi haqidagi ma’lumotlar keltirilgan. Tadqiqotchi ularni oykonim, oronim, urbanonim kabi turlarga tasnif qilgan holda o‘rgangan.

Kalit so‘z: toponim, “Boburnoma”, onomastika, oykonim, oronim,

urbanonim, domana, inish, daban, pushta, yakandoz.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОПОНИМОВ, УКАЗЫВАЮЩИХ НА ЗЕМЛИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ПРОИЗВЕДЕНИИ «БАБУРНАМА»

Дониёрова Рахима Азим кызы,

Студентка 2 курса магистратуры

Шахрисабзского государственного педагогического института

rahimaazimova7@gmail.com

Аннотация: В статье представлены сведения о географических названиях, обозначающих землю, их типах, формах, употреблявшихся в то время, и истории происхождения, изложенные в уникальном мемуаре Захириддина Мухаммада Бабура «Бобурнома». Исследователь изучил их, классифицируя по таким типам, как айкономия, орония и урбанонимия.

Ключевые слова: топоним, «Бобурнома», ономастика, ойконим, ороним, урбаноним, домана, иниш, дабан, пушта, якандоз.

XV-XVI asrlar Markaziy Osiyo, Afg'oniston va Hindiston hududlariga oid boy toponimik ma'lumotlarni o'zida jamlagan "Boburnoma" asari ham tarixiy-madaniy, ham adabiy, ham lingvistik ahamiyatga ega bo'lgan muhim madaniy yodgorlik hisoblanadi. Yurtimizda nafaqat asarda keltirilgan, balki keltirilmagan joy nomlarini, ularning etimologiyasini tadqiq etishda bir qator tilshunoslar, geograflar hamda tarixchilar jonbozlik ko'rsatishgan. Asarda uchraydigan quruqlikni bildiruvchi toponimlar nafaqat geosiyosiy voqeliklarni aks ettiradi, balki ularning tilshunoslik nuqtayi nazaridan o'rganilishi hamda taqdiq etilishi bugungi kun lingvistikasi uchun ahamiyatlidir. Zero, joy nomlari tarixiy davrlarning siyosiy, madaniy va ijtimoiy jarayonlarini ham o'zida aks ettiruvchi noyob til birliklari hisoblanadi. Joy nomlari tilshunoslikda toponimlar atamasi bilan yuritilib, yunoncha "topos" — "joy" va "onyma" — "ism, nom" so'zlarining qo'shilishidan hosil bo'lgan. "Toponimlar til lug'at fondining bir qismi, biroq ular lug'at

tarkibidagi boshqa soʻzlardan uzoq vaqtgacha oʻzgarmasdan turishi bilan farq qiladi. Isteʼmoldan butunlay chiqib ketgan yoki kichik bir hududda uchraydigan soʻzlar koʻpincha geografik nomlar shaklida saqlanib qolgan boʻladi”¹. Zamonaviy toponimik tadqiqotlar ham tarixiy manbalardagi joy nomlari orqali maʼlum hududlarning qadimiy davrlardagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotini qayta tiklash imkonini beradi. Xususan, joy nomlari, yaʼni toponimlar ular ifodalagan obyektlarning turiga qarab bir qancha guruhlariga boʻlinadi:

1. Oykonomlar;
2. Oronimlar;
3. Urbanomimlar.

Bunday tasnif joy nomlarini tizimli va mukammal tahlil qilish, ularning etimologik va leksik-semantik xususiyatlarini chuqurroq oʻrganishga zamin yaratadi. Shu sababli, “Boburnoma”dagi toponimlarni ana shu tasnif asosida oʻrganish ularning tarixiy-lingvistik qadriyatini ochib berishda muhim omil boʻlib xizmat qiladi.

Ularga qaysi turdagi oʻrin-joy otlari kirishi haqida quyidagi jadvalda maʼlumorlar keltirilgan:

Oykonimlar	Mamlakat, shahar, qishloq, kent, qalʼa, qoʻrgʻon va rabotlarga atab qoʻyilgan nomlar;
Oronimlar	Togʻ, dara, dovon, tepalik, qir-adir va shu kabilarga atab qoʻyilgan nomlar;
Urbanomimlar	Shaharlar ichidagi joylar, xususan, koʻcha, maydon, masjid, minora, madrasa va shu kabi boshqa obyektlarga atab qoʻyilgan nomlar.

¹ Йўлдошев Б. “Ўзбек ономастикаси масалалари” танланма фанидан ўқув-услубий кўлланма. — Самарқанд: СамДУ нашри, 2011, 10-бет.

“Boburnoma” asarida esa bu kabi o‘rin-joy otlariga atab qo‘yilgan nomlarning mingdan ortig‘ini uchratishimiz mumkin. Asarda qo‘llangan toponimlarni ham yuqoridagi turlarga ajratishda ma’lum bir mezonlarga tayanilgan. Xususan, oykonim termini insonlar istiqomat qiladigan hududlarni ifodalovchi o‘rin-joy otlarni ajratib ko‘rsatish uchun atab qo‘yilgan atoqli otlarga nisbatan qo‘llaniladi. Bunga misol tariqasida mamlakatlar, viloyatlar, shaharlar, qishloqlar, qo‘rg‘onlar va shu kabilarning nomlarini keltirib o‘tish mumkin. “Oykonim deganda, shahar, qishloq, ovul va boshqa aholi punktlari tushuniladi. Shahar yirik aholi punkti bo‘lib, iqtisodiy, ma’muriy, va madaniy markaz sanaladi. Shahar so‘zi sanskritcha “davlat”, “mutlaqi hokimning qarorgohi” ma’nosini anglatadi”².

“Boburnoma”da qo‘llangan oykonimlarni ham mos ravishda mamlakat nomlari (Arabiston, Afg‘oniston, Mo‘g‘uliston, Ozarbayjon, Hindiston, Iroq, Misr, Xuroson, Xitoy va hokazo), viloyat va shahar nomlari (Andijon, Farg‘ona, Buxoro, Samarqand, Qarshi, Termiz, Marg‘inon, Toshkand, O‘ratepa, Kesh, Sheroz, O‘sh, O‘zgand, Banoras, Dehli, Agra, Balx, Marv, Mashhad, Hirot va hkz), qishloq va kentlarga atab qo‘yilgan nomlar (Rishdon, Ho‘dak kenti, Archakent, Yettikent, Yorkand, Navkand, Xavos, Tangob, Daxkat, Xaliliya, Karnon, Istalif, Charx, Dehi G‘ulomon, Qulba kenti va hkz), qal‘a va qo‘rg‘on nomlari (Qunduz qo‘rg‘oni, Pop qo‘rg‘oni, Nasux qo‘rg‘oni, Mozu qo‘rg‘oni, Arxiyon qo‘rg‘oni, Kashtud qo‘rg‘oni, Asfidak qo‘rg‘oni, Qal‘ayi Ixtiyoriddin, Qandahor qal‘asi, Bajur qal‘asi, Qal‘ayi Zafar, G‘o‘ri qal‘asi, Rantapur qal‘asi, Shamsobod qal‘asi, Qal‘ayi Dabusi, Olaqo‘rg‘on va hkz), rabotlarga atab qo‘yilgan nomlar (Raboti Dudar, Raboti Zavroq, Raboti Sarhang, Raboti Sug‘d, Raboti Sultonbegim, Raboti Xoja, Raboti Ro‘zak, Surhrabot va hkz) kabi turlarga ajratishimiz mumkin.

² Qorayev S. Toponimika (o‘quv q o‘llanma). –Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006, 50-bet.

Ushbu toponimlarning tasnifi tarixiy geografiya va onomastika tadqiqotlari uchun muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Joy nomlarining bu kabi turlarga ajratilishi ularning ijtimoiy, siyosiy va madaniy vazifasini ham aniqlash imkonini beradi. “Boburnoma”da qo‘llangan joy nomlari ichida eng ko‘p qo‘llanilgani Samarqand bo‘lib, asarda 145 ta o‘rinda qayd etilgan. Oykonimlarni guruhlarga tasniflashda asosiy omil, yuqoridagilarga asoslangan holda o‘z-o‘zidan ma’lum bo‘ladiki, odamlar yashayotgan hududlarning maydon jihatidan katta yoki kichikligidir. Shuningdek, ayrim joy nomlarining asrlar davomida saqlanib qolishi yoki o‘zgarishga uchrashi lingvistik va tarixiy jarayonlarning yaqqol ifodasi sifatida ham qimmatlidir. Oykonimlar kishilar istimoqat qiluvchi istalgan kattalikdagi hududlarni ifodalovchi nomlarga nisbatan qo‘llaniluvchi termin bo‘lib, mamlakatlar nomiga, shahar yoki qishloq nomlariga, qo‘rg‘onlar va rabotlar nomlariga nisbatan ham foydalaniladi. Oykonimlardan farqli tarzda kishilar deyarli yashamaydigan, ya’ni yer yuzasining relyef shakllari hisoblanadigan tog‘, qoya, qir, cho‘qqi, tepalik, qiyalik kabilarga atab qo‘yilgan nomlar tilshunoslikda oronimlar termini bilan ataladi. Taniqli olim S. Qorayev esa unga shunday ta’rif bergan: “Oronim (oros – tog‘, onoma – nom, ism) – tog‘lar, tepaliklar, qirlar, soyliklar, daralar va boshqa orografik obyektlarning nomlari”³. “o‘zbek onomastikasi terminlarining izohli lug‘ati”da esa oronim termini quyidagicha izohlangan: “Oronim (yun. orog – tog‘ + onoma – atoqli ot) – yer yuzasi relyefidan bo‘rtib, ko‘tarilib chiqqan har qanday baland joylar (tog‘, qir, tepa, cho‘qqi, dovon va boshqalar) atoqli oti”⁴.

Bobur o‘z safarlari davomida bu turdagi bir qator joylarda bo‘lganligi bois “Boburiya”da bir qator oykonimlarni ham uchratishimiz mumkin. Asarda tog‘, tepalik va qir-adir ma’nolarini ifodalashda bir qator turli leksik birliklardan ham

³ Қораев С. Географик номлар маъноси. — Тошкент: Ўзбекистон, 1978, 193-бет.

⁴ Бегматов Э., Улуков Х. Ўзбек ономастикаси терминларининг изохли луғати. — Наманган, 2006, 63-бет.

foydalanilgan. Masalan, tog‘ etagi, atrofi ma’nosini ifodalovchi “domana” so‘zi, chuqurlik, pastlik ma’nosini anglatuvchi “inish” so‘zi, dovon, tog‘dan oshib o‘tiladigan yo‘l, bel ma’nolarini anglatuvchi “daban”, “ko‘tal” so‘zlari, tog‘da mavjud kovak va g‘orlarni ifodalovchi “havol” so‘zi, tepalik, balandlik ma’nosida keluvchi “pushta” so‘zi, tikka kesib tushiladigan joy ma’nosini ifodalovchi “yakandoz” so‘zlari shular jumlasidandir. Shuni ta’kidlash kerakki, ushbu termin va ifodalar “Boburnoma” davridagi toponimik tizimning leksik boyligini, shuningdek, tabiiy landshaftga berilgan mahalliy atamalar tizimini ham ochib beradi. Xususan, asarda Baroko‘h tog‘i, Kirmosh tog‘i, Ko‘hi Safid, Ko‘hi Jud, Ko‘hi Mehtar Sulaymon, Ko‘hi Sof, Olatog‘, Olg‘u tog‘i, Sira (Sarv) tog‘i, Xoja Ismoil tog‘i, Shovdor (Shohdor) tog‘i, Shunqorxonona tog‘i, Murg‘on tog‘i kabi tog‘–ko‘h nomlari, Ko‘tali Zarrin, Oqko‘tal, Sangdoki ko‘tali, Qaro ko‘ba ko‘tali, Xaybar ko‘tali, Anbahor ko‘tali kabi ko‘tal nomlari, Darai Bom, Darai Gaz, Darai Boy, Darai Zindon, Darai Zang, Darai Nur, Darai Xush, Darai So‘f, Kamrud darasi, Obdara, Pashgrom darasi, Puromin darasi, Tutumdara singari dara nomlari, Itmak dovoni, Kandirlik dovoni, Muhammad Pix dovoni kabi dovon nomlari keltirib o‘tilgan. Bu toponimlarning barchasi XVI asr geografik atamalar tizimining leksik-semantik xususiyatlarini belgilashda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. E’tibor qaratish joizki, asarda dovon so‘zi “dobon” tarzida keltirilgan. Bu esa zamon o‘tishi jarayonida fonetik o‘zgarishlarga uchragan birliklarning qanday shaklda saqlanganini ko‘rsatadi.

“Vaqoe”da tog‘ etagi, o‘tloq ma’nolarini ifodalash uchun “julga” so‘zi, dasht, cho‘l ma’nolarini ifodalashda “bodiya” so‘zi qo‘llangan. Tog‘ etagidagi jarlik yer mazmunini ifodalashda “dun”, o‘tloq, maysazor, yaylov ma’nolarini berish uchun esa “chiri” so‘zlaridan foydalanilgan bo‘lib, Dashti Seyoron, Dashti Shayx, Choshtuba dashti singari dasht nomlari ham keltirib o‘tilgan. Shu jihatdan ham “Boburnoma” tabiiy geografik obyektlar nomlarini nomlash va ularning tilshunoslikdagi tarixiy qiyofasini tiklashda beqiyos ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Asarda oykonimlar va oronimlar bilan bir qatorda urbanonimlarni ham uchratishimiz mumkin. Urbanonimlar shaharlarda joylashgan turli xil obyektlarga, xususan, ko‘cha, maydon, masjid, madrasa, minora, bog‘, darvoza kabilarga atab qo‘yilgan joy nomlarini ifodalashda qo‘llaniladigan tilshunoslik termini hisoblanadi. Ushbu nomlar tarixiy shaharsozlik tizimi, madaniy meros va urbanistik muhit haqida qimmatli ma’lumot beradi. “Boburnoma” bir qator urbanonimlarni o‘zida mujassamlashtirgan bo‘lib, unda Masjidi Muqatta’, Masjidi Laqlaqa, Xoja Xizr masjidi, Ali Masjid, Masjidi Javzo kabi bir qator masjidlarga atab qo‘yilgan nomlar, Ohanin darvozasi, Xakan darvozasi, Chorraha darvozasi, Firuza darvozasi, Shayxzoda darvozasi, Gozuriston darvozasi, So‘zangaron darvozasi, Xokon darvozasi, Charmgaron darvozasi, Darvozai Malik, Darvozai Iroq, Darvozai Firuzobod, Darvozai Xush, Darvozai Qipchoq, Hotipul darvozasi, Mirzo darvozasi kabi turli shaharlardagi darvozalarga atab qo‘yilgan nomlar, Bog‘i Dilkusho, Bog‘i Chanor, Bog‘i Shamol, Bog‘i Bihisht, Bog‘i Maydon, Bog‘i Zog‘on, Bog‘i Nav, Bog‘i Vafo, Bog‘i Kalon, Bog‘i Navruziiy, Bog‘i Jahonoro, Bog‘i Safid, Bog‘i Xiyobon, Bog‘i Zubayda, Bog‘i Xilvat, Bog‘i Yurunchqa, Bog‘i Safo, Bog‘i Binafsha, Chinor bog‘i, Istalif bog‘i, Dilpur bog‘i, Nilufar bog‘i, Bog‘i Shahr, "Hasht bihisht" bog‘i singari bog‘larga atalgan nomlar shular sirasiga kiradi.

Bu urbanonimlar nafaqat tarixiy toponimik tizimni o‘rganishda, balki Bobur davridagi shaharsozlik va me’morchilik madaniyatining o‘ziga xos xususiyatlarini tahlil qilishda ham muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, ayrim urbanonimlar bugungi kunda ham o‘z shaklini saqlagan, ayrimlari esa tarix sahifalarida saqlanib qolgan til yodgorligi sifatida qadrlanmoqda. Asar mazmunidan kelib chiqib, ushbu urbanonimlarning joylashuvi, funksional vazifasi va madaniy-ma’naviy ahamiyatini aniqlash ham lingvistik, ham tarixiy tadqiqotlar uchun dolzarb hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. — Тошкент: “Янги нашр”, 2019.
2. Йўлдошев Б. “Ўзбек ономастикаси масалалари” танланма фанидан ўқув-услубий қўлланма. — Самарқанд: СамДУ нашри, 2011.
3. Qorayev S. Toponimika (o‘quv qo‘llanma). –Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006.
4. Қораев С. Географик номлар маъноси. — Тошкент: Ўзбекистон, 1978.
5. Бегматов Э., Улуқов Х. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. — Наманган, 2006.